

Algoritmos de Busca de Padrões e Sequências de DNA

Alander Pereira dos Santos, Roberto Baginski B. Santos

30 de maio de 2003

Resumo

Apresentamos dois algoritmos de busca de padrões capazes de resolver o problema de encontrar uma dada sequência de nucleotídeos em uma base de dados de sequências de DNA. A complexidade computacional temporal de ambos os algoritmos é calculada e os resultados são discutidos.

Palavras-chave: DNA, Complexidade computacional, Algoritmos de busca de padrões.

Abstract

We present two pattern matching algorithms able to solve the problem of finding a given nucleotide sequence in a DNA sequence database. The time computational complexity of both algorithms is calculated and the results are discussed.

Keywords: DNA, Computational complexity, Pattern matching algorithms.

1 Introdução

Em dois seminários em 1865, Gregor Mendel apresentou os resultados de seus experimentos em hibridização de plantas [1] e lançou as bases para o entendimento da hereditariedade em torno da noção de gene sem aparentemente ter, todavia, causado qualquer impacto à época. Atualmente, a genômica e a bioinformática são duas das áreas que mais crescem em importância científica e econômica. Aplicações potenciais destas áreas à medicina devem levar a uma compreensão mais aprofundada dos diversos processos envolvidos em doenças genéticas e nos mecanismos de infecção de agentes patogênicos. De posse deste conhecimento, pode-se criar estratégias para prevenir ou curar doenças de caráter genético e combater mais eficientemente a infecção patogênica.

Neste artigo, apresentamos dois algoritmos de busca de padrões que podem ser usados na busca de sequências genéticas. A seção 2 discute o conceito de sequências de DNA e apresenta as principais descobertas relacionadas com o sequenciamento genômico. Na seção 3, discutimos duas estratégias para buscar padrões em sequências genéticas.

2 Sequências de DNA

Durante a primeira metade do século XX, o ácido desoxirribonucléico (DNA) foi identificado no núcleo celular e, posteriormente, Avery, MacLeod e MacCarthy [2], ampliando estudos prévios

de Griffith [3], mostraram que o DNA era o responsável pelo armazenamento das características bioquímicas de um ser vivo. Em outras palavras, o gene é feito de DNA.

A molécula de DNA é uma cadeia longa de unidades básicas chamadas nucleotídeos e cada nucleotídeo é formado por desoxirribose (um açúcar), por um grupo fosfatado e por uma base nitrogenada. Há quatro bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA, adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T). Em 1953, Watson e Crick [4], baseados em trabalho cristalográfico de Franklin e Gosling [5], propuseram que a estrutura espacial da molécula de DNA era uma hélice dupla.

Como um gene é uma seqüência de nucleotídeos, decifrá-lo é equivalente a descobrir a seqüência exata de suas bases nitrogenadas. No final da década de 1970 e início da década de 1980, Sanger [6], Fiers [7] e Anderson [8] iniciaram a era moderna dos estudos genômicos ao mostrar que era possível montar genomas completos a partir de pequenas seqüências de nucleotídeos. Desde então, muito progresso foi realizado na área de seqüenciamento genético culminando na publicação dos rascunhos do genoma humano em 2001 [9, 10]. No Brasil, o seqüenciamento da bactéria causadora do amarelinho em laranjais, a *Xylella fastidiosa* [11], foi um marco nos estudos genômicos e representou também, em escala mundial, o primeiro seqüenciamento completo de um fitoparasita.

3 Algoritmos de Busca

Um problema que surge na genômica comparada é o estudo das semelhanças e diferenças genéticas entre espécies. Tal problema tem repercussão na genômica funcional pois uma das formas mais eficientes de descobrir o papel de um certo gene em uma espécie complexa é compará-lo com um gene homólogo em outra espécie mais simples. Para tal, é preciso encontrar as seqüências de nucleotídeos que formam o gene em uma espécie no genoma de outra espécie. A genômica funcional é fundamental para as aplicações da genômica em áreas de grande importância como a medicina.

Para encontrar um gene de uma espécie em outra, é preciso encontrar uma seqüência de nucleotídeos em particular no meio de um banco de dados, como o *GenBank* [12, 13], com um grande número de seqüências de nucleotídeos. Este problema é equivalente ao de encontrar o padrão $P = p_1p_2 \cdots p_m \in \Sigma^*$, uma cadeia alfabética (*string*) de comprimento $m = |P|$, no texto $T = t_1t_2 \cdots t_n \in \Sigma^*$ de comprimento $n = |T|$ formado com o alfabeto $\Sigma = \{A, C, G, T\}$. Aqui, Σ^* é o conjunto de todas as cadeias de Σ . Neste artigo, descreveremos duas formas de resolver este problema. A primeira usa uma estratégia ingênua de comparação enquanto a segunda mostra como utilizar informação já obtida acerca do padrão P e do texto T para evitar comparações desnecessárias.

3.1 Um Algoritmo Ingênuo

Uma forma simples, porém ingênua, de resolver o problema é, dados o padrão P e o texto T , começar a comparação pelos primeiros símbolos do padrão e do texto até que o primeiro descasamento seja encontrado. Neste caso, o algoritmo ingênuo recomeça a comparação pelo segundo símbolo do texto. Em um texto maior, o algoritmo ingênuo teria de realizar um

grande número de comparações pois não usa a informação acerca do texto que obtém em cada comparação, mesmo nas que terminam em um descasamento.

Uma implementação do algoritmo ingênuo para busca de padrões é dada em pseudocódigo na Fig. 1. O índice i do texto T e o índice j do padrão P são inicializados de modo a apontar para o início tanto de T quanto de P . Sempre que há um casamento entre o símbolo p_j de P e t_i de T , ambos os contadores são acrescidos de uma unidade para permitir a comparação dos símbolos na próxima posição. Quando há um descasamento, o índice j é reinicializado para o início de P e a busca recomeça da primeira posição de T que ainda não serviu como ponto de partida para uma busca. Assim, a menos que o descasamento se dê logo na primeira posição de P , será preciso voltar algumas posições em T para recomeçar a busca.

```

ALGORITMO INGÊNUO( $T, P$ )
1   $i \leftarrow 1; j \leftarrow 1$ 
2  while  $i \leq n$  e  $j \leq m$ 
3  do if  $p_j = t_i$ 
4      then  $i \leftarrow i + 1; j \leftarrow j + 1$ 
5      else  $i \leftarrow i - j + 2; j \leftarrow 1$ 
6  if  $j > m$ 
7      then  $i \leftarrow i - m$ 
8      else  $i \leftarrow 0$ 

```

Figura 1: Algoritmo ingênuo para busca de padrões.

Não é difícil perceber que, no pior caso, será preciso fazer m comparações para cada posição do texto em um total de $m(n - m + 1)$ comparações. Logo, a complexidade computacional temporal de um tal algoritmo, medida pelo número de comparações efetuadas, é $O(mn)$. Baeza-Yates [14], porém, mostrou que o algoritmo ingênuo é capaz de realizar a tarefa de encontrar um padrão aleatório P em um texto aleatório T com complexidade temporal esperada de $O(m+n)$.

4 Algoritmo de Knuth-Morris-Pratt

O algoritmo de Knuth-Morris-Pratt (KMP) usa a informação não aproveitada pelo algoritmo ingênuo para reduzir a complexidade computacional do processo de busca de um padrão P em um texto T [15]. A idéia por trás do algoritmo KMP é analisar o padrão P para determinar o deslocamento $\Delta(j)$ que deve ser aplicado ao padrão P após o descasamento do símbolo p_j de P com o símbolo t_i de T . Neste caso, pode-se fazer uso da informação de que os $j - 1$ símbolos anteriores de T casam com o prefixo $p(1, j - 1)$ de P . Se o maior prefixo de P , até a posição j , que também é um sufixo de P possui comprimento $\delta(j)$, então a próxima posição de T em que deve começar uma nova comparação é a obtida por um deslocamento $\Delta(j) = j - \delta(j)$ de P para a direita em relação a T que faz o prefixo ocupar as posições que eram ocupadas pelo sufixo. Assim, o comprimento maximal $\delta(j)$ é dado pelo maior $k < j$ tal que o prefixo $p(1, k - 1)$ seja também um sufixo de $p(1, j - 1)$. Em outros termos, $\delta(j) = \text{máx}\{k | p(1, k - 1) = p(1, j - 1)\}$.

Um procedimento simples para obter $\delta(j)$ é mostrado em pseudocódigo na Fig. 2. Pode-se mostrar [15] que a complexidade computacional temporal deste algoritmo é $O(m)$.

```

COMPRIMENTO MAXIMAL( $P$ )
1   $j \leftarrow 1; k \leftarrow 0$ 
2   $\delta(1) \leftarrow 0$ 
3  while  $j < m$ 
4  do while  $k > 0$  e  $p_j \neq p_k$ 
5      do  $k \leftarrow \delta(k)$ 
6       $j \leftarrow j + 1; k \leftarrow k + 1$ 
7       $\delta(j) \leftarrow k$ 

```

Figura 2: Algoritmo para determinar o comprimento maximal $\delta(j)$.

De posse do deslocamento $\Delta(j)$, obtido por meio de um pré-processamento do padrão P , o algoritmo KMP é simples. Quando há um descasamento entre o símbolo p_j de P e o símbolo t_i de T , é preciso deslocar o padrão $\Delta(j)$ posições para a direita em relação ao texto. Isto é equivalente à atribuição $j \leftarrow \delta(j)$. Da mesma forma, pode-se pensar em deslocar o texto $\Delta(j)$ símbolos para a esquerda em relação ao padrão P . Uma implementação em pseudocódigo do algoritmo KMP é mostrada na Fig. 3.

```

ALGORITMO KMP( $T, P, \delta(j)$ )
1   $i \leftarrow 1; j \leftarrow 1$ 
2  while  $i \leq n$  e  $j \leq m$ 
3  do while  $j > 0$  e  $p_j \neq t_i$ 
4      do  $j \leftarrow \delta(j)$ 
5       $i \leftarrow i + 1; j \leftarrow j + 1$ 
6  if  $j > m$ 
7      then  $i \leftarrow i - m$ 
8      else  $i \leftarrow 0$ 

```

Figura 3: Algoritmo de Knuth-Morris-Pratt.

Como o padrão é deslocado para a direita um total de, no máximo, n vezes, a complexidade computacional temporal da parte de busca do algoritmo KMP é de $O(n)$. No pior caso, a complexidade computacional temporal do algoritmo KMP é dada, então por $O(m + n)$. No caso médio em que tanto o texto quanto o padrão são formados por seqüências aleatórias, a complexidade computacional do algoritmo KMP não é muito alterada [14].

5 Conclusão

Encontrar uma seqüência de nucleotídeos em meio aos bancos de seqüências existentes é uma das tarefas da bioinformática mais importantes para a área de estudos em genômica comparada.

Em particular, a genômica funcional depende da genômica comparada para determinar a função dos genes de uma espécie pro comparação com genes homólogos de função já identificada em espécies semelhantes.

Mostramos que o problema de encontrar uma seqüência de nucleotídeos em um banco de seqüências é equivalente à tarefa de encontrar um padrão P em um texto T . Em seguida, apresentamos dois algoritmos capazes de resolver este problema e determinamos suas complexidades computacionais temporais. Deve-se frisar que, ainda que o conceito de complexidade computacional no pior caso seja de grande interesse na análise de algoritmos, na prática o pior caso quase sempre é raro. Neste caso, é mais razoável realizar uma análise em algum caso médio que, necessariamente, deve refletir as características estatísticas tanto do texto quanto do padrão. Por este motivo, estamos empreendendo uma análise experimental de alguns algoritmos de busca usando seqüências reais de DNA como texto. Os resultados, assim como os detalhes do protocolo experimental, serão publicados em um artigo vindouro [16].

Referências

- [1] MENDEL, G. Experiments in Plant Hybridization. Tradução inglesa do original alemão. Disponível em: <http://www.mendelweb.org/Mendel.html>. Acesso em 29 ago. 2002.
- [2] AVERY, O.T.; MACLEOD, C.M.; MCCARTY, M. Studies on the Chemical Nature of the Substance Inducing Transformation of Pneumococcal Types: Induction of Transformation by a Desoxyribonucleic Acid Fraction Isolated from Pneumococcus Type III. J. Experimental Medicine v.79, n.2, p.137-158, 1944.
- [3] GRIFFITH, F. J. Hygiene v.27, p.113, 1928.
- [4] WATSON, J.D.; CRICK, F.H.C. A structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature v.171, p.737-738, 1953.
- [5] FRANKLIN, R.; GOSLING, R. Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate. Nature v.171, p.740-741, 1953.
- [6] SANGER, F. et al. Nucleotide sequence of bacteriophage FX174 DNA. Nature v.265, p.687-695, 1977.
- [7] FIERS, W. et al. Complete nucleotide sequence of SV40 DNA. Nature v.273, p.113-120, 1978.
- [8] ANDERSON, S. et al. Sequence and organization of the human mitochondrial genome. Nature v.290, p.457-465, 1981.
- [9] LANDER, E.S. et al. Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature v.409, p.860-921, 15 February, 2001.
- [10] VENTER, J.C. et al. The Sequence of the Human Genome. Science v.291, p.1304-1351, February 16, 2001.

- [11] SIMPSON, A.J.G. et al. The genome sequence of the plant pathogen *Xylella fastidiosa*. *Nature* v.406, p.151-157, 13 July, 2000.
- [12] BENSON, D.A. et al. GenBank. *Nucleic Acids Res.* v.30, n.1, p.17-20, 2002. Acesso online ao banco de dados do GenBank está disponível em [13].
- [13] NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, GenBank. Banco de Dados de Sequências Genéticas. Disponível em <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank>. Acesso em: 23 mai. 2003.
- [14] BAEZA-YATES, R.A. String searching algorithms revisited. *Lectures Notes in Computer Science* v.382, p.75-96.
- [15] KNUTH, D.E.; MORRIS, J.H.; PRATT, V.R. Fast Pattern Matching in Strings. *SIAM J. Computing* v.6, n.2, p.323-350, 1977.
- [16] SANTOS, A.P.; BAGINSKI, R. Análise experimental de algoritmos de busca em seqüências de DNA (em preparação).